

ANÁLISE DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E DESEMPENHO FINANCEIRO DE EMPRESAS NA REGIÃO CAPIXABA LISTADAS NA B3

Analysis of corporate governance and financial performance of companies in the capixaba region listed in B3

Claudia Peter Raasch¹
Attawan Guerino Locatel Suela²

RESUMO

O ambiente empresarial tem vivido momentos de grandes transformações. É cada vez mais necessário adotar práticas de governança que proporcionem maior transparência e retorno para as empresas, bem como menor risco aos seus acionistas. Para tanto, a governança corporativa surgiu como forma de diminuir a distância entre os gestores e investidores, garantindo proteção e transparência aos acionistas, segundo as práticas indicadas pelo IBGC. O presente artigo tem como objetivo investigar a influência da governança corporativa no desempenho econômico-financeiro das companhias capixabas que aderiram a diferentes níveis de governança corporativa listadas na B3. A amostra foi composta por oito empresas, cuja seleção ocorreu por apresentarem normas contábeis diferenciadas. Quanto à metodologia, tratou-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa de natureza descritiva. Para a coleta de dados, foram utilizadas fontes secundárias, oriundas das Demonstrações Contábeis, tendo como base os anos de 2010 a 2019. Para a análise das informações, foi utilizado o método de regressão linear multivariada. Foi possível observar que os resultados e desempenhos econômicos financeiros das entidades são influenciados negativamente pelos níveis de governança corporativa. Entretanto, destaca-se que os níveis de governança corporativa são determinantes fundamentais, mas não exclusivos, no desempenho econômico-financeiro das companhias no período investigado.

Palavras-chave: Transparência, Gestão, Indicadores econômico-financeiro, Regulação, Avaliação.

ABSTRACT

The business environment has experienced moments of great transformation. It is increasingly necessary to adopt governance practices that provide greater transparency and return for companies, as well as less risk to their shareholders. Therefore, corporate governance emerged as a way to reduce the distance between managers and investors, ensuring protection and transparency to shareholders, according to the practices indicated by IBGC. This article aims to investigate the influence of corporate governance on the economic and financial performance of Capixaba companies that adhered to different levels of corporate governance listed in B3. The sample consisted of eight companies, whose selection occurred because they presented differentiated accounting standards. As for the methodology, it was a research of quantitative approach of descriptive nature. For data collection, secondary sources from the Financial Statements were used, based on the years 2010 to 2019. For the analysis of the information, the multivariate linear regression method was used. It was possible to observe that the results and financial economic performances of the entities are negatively influenced by the levels of corporate governance. However, it is noteworthy that the levels of corporate governance are fundamental, but not exclusive, determinants in the economic and financial performance of companies in the period investigated.

Keywords: Transparency, Management, Economic-financial indicators, Regulation, Evaluation.

¹ Bacharelada em Administração pelo IFES, claudinhacpr@gmail.com

¹ Doutor em Economia Aplicada, UFV, attawan_zull@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO

O avanço econômico e a globalização têm influenciado o mercado de capitais, promovendo um aumento no número de investidores, que cada vez mais buscam e exigem informações mais precisas e estruturadas das organizações (SANTOS; MENDES, 2019). Nesse contexto, a governança corporativa surge como um importante conjunto de mecanismos que disponibilizam ferramentas capazes de alavancar o desempenho econômico-financeiro das organizações, bem como de ser o caminho fundamental para estimar e reduzir os riscos de investimento e o custo de capital, possibilitando o aumento da lucratividade das empresas e, conseqüentemente, o seu nível de competitividade no mercado (SANTOS; MENDES, 2019).

Diante do exposto, formula-se o seguinte problema de pesquisa: Como a influência da Governança Corporativa no desempenho econômico-financeiro das companhias capixabas, que aderiram a diferentes níveis de Governança Corporativa listadas na B3, é percebida? Com o propósito de responder a essa questão, este estudo tem como objetivo investigar a influência da Governança Corporativa no desempenho econômico-financeiro das companhias capixabas que aderiram a diferentes níveis de Governança Corporativa listadas na B3 no período de 2010 a 2019.

Metodologicamente, conduziu-se uma pesquisa de abordagem quantitativa, de natureza descritiva, e utilizaram-se instrumentos de informações estatísticas. A coleta de dados e a análise basearam-se nas demonstrações contábeis. Os critérios de seleção da amostra incluíram empresas brasileiras de capital aberto que operam no estado do Espírito Santo e estão classificadas entre as maiores e melhores empresas listadas na revista FINDES de 2019. Foram selecionadas oito empresas, excluindo as instituições financeiras.

A importância deste trabalho justifica-se pela necessidade de investigar se há uma conexão entre o desempenho e a governança das empresas capixabas após a adesão a diferentes níveis de boas práticas de governança corporativa da B3. Esse tema é de grande relevância e tem sido objeto de extensos estudos, nos quais esta pesquisa se insere. Uma vez que as práticas de Governança Corporativa podem resultar em um aumento no desempenho econômico-financeiro das entidades, é fundamental explorar de forma mais aprofundada o seu potencial, com o objetivo de discutir e refletir sobre a adesão a diferentes níveis de Governança Corporativa, visando aprimorar o fortalecimento do desempenho econômico, impulsionar o retorno sobre o investimento e, conseqüentemente, aumentar o valor das companhias (OLIVEIRA *et al.*, 2017).

2. REVISÃO DE LITERATURA

O presente capítulo apresenta o levantamento bibliográfico realizado para proporcionar uma melhor compreensão dos fundamentos teóricos que orientaram este estudo, buscando estabelecer correlações entre o desempenho econômico-financeiro e a Governança Corporativa. Portanto, é relevante ressaltar que este capítulo está subdividido em dois subcapítulos. O primeiro aborda Governança Corporativa, enquanto o segundo trata do desempenho econômico-financeiro.

2.1 Governança corporativa

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) define a Governança Corporativa como o sistema por meio do qual as organizações e outras entidades financeiras são monitoradas, direcionadas e incentivadas, promovendo relacionamentos entre acionistas, diretoria, conselho de administração, órgãos de fiscalização e demais partes interessadas. Trata-se de um sistema de gestão e organização de empresas com o objetivo de alinhar interesses e contribuir para o sucesso e a longevidade das mesmas (IBGC, 2015).

Carvalho (2002) explica que a Governança Corporativa é um conjunto de mecanismos implementados para assegurar que o controle seja efetivo em benefício das partes com direitos e deveres legais em relação à entidade, enquanto também minimiza o oportunismo. A Governança Corporativa tem o objetivo de aumentar o valor da companhia, assegurar uma gestão eficaz das operações empresariais e auxiliar na obtenção de resultados que beneficiem os acionistas, levando em consideração o interesse social e ambiental (CARVALHO, 2002).

Para o IBGC (2015), as práticas de Governança Corporativa transformam princípios em recomendações essenciais, alinhando os interesses com o objetivo de otimizar e preservar o valor econômico de longo prazo de uma empresa. Isso facilita o acesso a recursos e contribui para a qualidade e eficácia da administração da organização, bem como para a sua longevidade e o bem comum. Nesse contexto, Oliveira *et al.* (2017) explica que o propósito da Governança Corporativa é estabelecer a harmonia no relacionamento entre os profissionais que administram a organização e seus acionistas. Os fundamentos dessa prática promovem o equilíbrio entre gestão e propriedade, tornando-a fundamental nas instituições.

Dessa forma, pode-se compreender que a Governança Corporativa envolve um conjunto de práticas e princípios destinados a minimizar as diferenças de interesses entre os acionistas. Isso tem

o efeito de reduzir o custo de capital e aumentar tanto o retorno para os stakeholders quanto o valor do desempenho econômico-financeiro da organização (SUELA *et al.*, 2020b).

2.1.1 Governança Corporativa no Brasil

No Brasil, os principais documentos que abordam o tema da Governança Corporativa incluem o 'Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa' do IBGC e a 'Cartilha de Governança Corporativa' da CVM. Esses documentos foram elaborados com base nos principais códigos internacionais de Governança Corporativa e servem como guias para orientar as questões de Governança Corporativa nas empresas brasileiras (OLIVEIRA *et al.*, 2017).

Conforme Oliveira (2017), a Governança Corporativa surge com o objetivo de solucionar o chamado "conflito de agência" que ocorre devido à separação entre a propriedade e a gestão empresarial. Nesse cenário, o "principal" delega ao "agente" o poder de tomar decisões em nome da entidade. A partir desse ponto, surgem os chamados conflitos de agência, uma vez que os interesses de quem detém a propriedade nem sempre se alinham com os interesses do agente que toma as decisões.

2.1.2 Princípios da Governança Corporativa

Conforme o IBGC (2015), os princípios fundamentais da Governança Corporativa são aplicados em maior ou menor grau. A adoção de todas as práticas recomendadas no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC resulta em um ambiente de confiança e certeza, tanto internamente como nas relações com intermediários.

Empresas que optam por seguir os princípios da Governança Corporativa aumentam sua capacidade de controle, profissionalizam sua gestão, reduzem riscos e melhoram sua competitividade no mercado. Isso também proporciona uma vantagem para seus negócios (FERREIRA, 2013).

Ferreira (2013) descreve que as empresas pertencentes aos níveis diferenciados demonstram um maior compromisso com práticas que beneficiam a relação entre agente e principal, reduzindo os conflitos de agência. As práticas de Governança Corporativa são fundamentadas em quatro princípios essenciais, e as empresas que adotam esses quatro pilares são mais bem avaliadas e conceituadas pelo mercado.

Conforme Cunha, Santos e Santos (2017), existe um Código que estabelece as melhores práticas de Governança Corporativa, composto por normas que visam gerenciar conflitos de

interesses e dar consistência aos princípios de transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa. A adoção desse conjunto de práticas permite que as organizações conquistem maior confiança no mercado. Os princípios da Governança Corporativa incluem:

- **Transparência:** Envolve a divulgação de informações da organização que sejam de interesse das partes envolvidas, não se limitando apenas às regulamentações legais (IBGC, 2015).
- **Equidade:** Estabelece um método justo e igualitário para todos os associados e demais investidores, considerando seus direitos, deveres, interesses, necessidades e expectativas (FERREIRA, 2013).
- **Prestação de Contas (accountability):** Os agentes são responsáveis por prestar contas de suas ações de forma clara, compreensível e oportuna, atuando com responsabilidade e eficácia em suas funções (IBGC, 2015).
- **Responsabilidade Corporativa:** Os agentes de governança cuidam da viabilidade econômico-financeira das empresas, reduzem impactos negativos e promovem impactos positivos em seus negócios, valorizando diversos tipos de capital (intelectual, humano, financeiro, social) a curto, médio e longo prazos (IBGC, 2015).

Os pilares da Governança Corporativa representam os valores essenciais que guiam a administração da empresa, fortalecendo sua imagem, garantindo segurança e promovendo estabilidade no mercado (SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2003).

2.1.3 Diferentes Níveis de Governança Corporativa da B3

Conforme Oliveira *et al.* (2017), os níveis de Governança Corporativa estabelecidos pela B3 têm o propósito de estimular tanto o interesse dos investidores quanto a valorização das empresas. As organizações listadas nesses segmentos comprometem-se a aprimorar as práticas de Governança Corporativa, aumentar a divulgação de informações ao mercado e fortalecer os direitos dos acionistas não controladores.

A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), antes conhecida como BMeFBOVESPA, tomou a iniciativa, em dezembro de 2000, de criar segmentos especiais de listagem no mercado de capitais. Esses segmentos tinham o objetivo de atrair investidores e novas organizações, destacando as empresas comprometidas com maior transparência e boas práticas de governança. A adesão a esses segmentos era voluntária e formalizada por meio de contratos entre as partes envolvidas (OLIVEIRA *et al.*, 2017).

A B3 (2020) classifica os princípios de governança corporativa em cinco níveis: Nível 1, Nível 2, Novo Mercado, Bovespa Mais e Bovespa Mais Nível 2. O Nível 1 e Nível 2 têm requisitos menos

rigorosos, enquanto o Novo Mercado estabelece padrões mais elevados. Por outro lado, o Bovespa Mais e o Bovespa Mais Nível 2 são destinados a incentivar pequenas e médias empresas. Essa classificação é baseada na quantidade de obrigações adicionais estabelecidas pela legislação brasileira, e serve como um indicador importante para o mercado (SANTOS *et al.*, 2019).

2.1.4 Nível 1 de Governança Corporativa

As organizações listadas no segmento Nível 1 de Governança Corporativa precisam adotar práticas que promovam acesso às informações e favoreçam a transparência aos investidores. Dessa forma, divulgam informações complementares às exigidas na legislação (NASCIMENTO *et al.*, 2017).

De acordo com Oliveira *et al.* (2017), as empresas classificadas no Nível 1 devem adotar diversas práticas, incluindo:

- Garantir no mínimo 25% das ações em circulação.
- Promover ofertas públicas que favoreçam a distribuição de ações através da ampliação do capital.
- Fornecer informações trimestrais, incluindo as exigidas pela consolidação e revisão especial.
- Realizar reuniões públicas com analistas e investidores, pelo menos uma vez ao ano."

2.1.5 Nível 2 de Governança Corporativa

O segmento de listagem nível 2 de Governança Corporativa é semelhante ao Novo Mercado, mas possui algumas restrições e a capacidade de manter ações preferenciais (NASCIMENTO *et al.*, 2017). Segundo Oliveira *et al.* (2017), as companhias do nível 2, além de cumprir as obrigações do nível 1, devem adotar um conjunto mais abrangente das melhores práticas de governança e garantir direitos suplementares para os acionistas minoritários. Isso é alcançado por meio de diversas ações, incluindo:

Asseguração de tratamento igualitário a todos os sócios, independentemente de possuírem ações preferenciais ou ordinárias. Isso inclui o direito de tag along de 100% do valor pago pelas ações ordinárias do acionista controlador.

- Apresentação anual do balanço patrimonial.
- Delegação de poderes integrada a todo o conselho de administração.
- Garantia de direito de voto aos acionistas por meio das ações preferenciais em situações críticas, como transformação, incorporação, cisão e fusão da companhia.

2.1.6 Novo Mercado

Wernke e Lembeck, (2004) declaram que o Novo Mercado é um nível de listagem de empresas que, voluntariamente, se comprometem a adotar práticas de Governança Corporativa e transparência adicionais às que são obrigatórias por lei.

Oliveira *et al.* (2017) e Ferreira (2013) explicam que as organizações, além de se comprometerem a adotar todos os requisitos do nível 2, também devem emitir apenas ações com direito a voto. Em outras palavras, a adesão aos diferentes segmentos de Governança Corporativa pode oferecer vantagens tanto para as empresas quanto para os investidores, pois estes terão maior confiança ao adquirir ações. Nesse sentido, elas devem cumprir, entre outros, os seguintes requisitos:

- Maior transparência nas divulgações de informações entre as partes envolvidas.
- O capital deve ser composto por ações ordinárias que conferem direito a voto.
- Estimular o interesse dos investidores no mercado de capitais em relação à compra de ações.
- Fornecer meios para a valorização das empresas.

2.1.7 Bovespa Mais e Bovespa Mais Nível 2

Segundo Marcos *et al.* (2019), o Bovespa Mais foi criado em 2005 e é um segmento de acesso à bolsa de valores brasileira, com o objetivo de transformar gradualmente o mercado de ações, com foco nas pequenas e médias empresas.

De acordo com Wernke e Lembeck (2004), esse segmento permite a listagem sem oferta pública inicial (IPO), o que significa que as empresas podem ser listadas na B3 e têm até 7 anos para realizar seu IPO. Além disso, as empresas listadas no Bovespa Mais recebem descontos na taxa de manutenção e são isentas da taxa de registro. Apesar dos incentivos oferecidos às companhias, embora não seja obrigatório, muitas tendem a migrar para o Novo Mercado, devido às semelhanças com as práticas exigidas.

Similar ao Bovespa Mais, em 2014, foi criado o Bovespa Mais Nível 2, que apresenta como grande diferencial a possibilidade de emissão de ações preferenciais. Este novo segmento tem como objetivo facilitar o acesso e promover o crescimento de pequenas e médias empresas por meio do mercado de capitais. Devido às suas características e à possibilidade de manter ações preferenciais, é uma tendência que as organizações migrem para o Nível 2 de Governança Corporativa (WERNKE; LEMBECK, 2004).

2.2 Desempenho econômico-financeiro

Os avanços da tecnologia da informação e a globalização estão motivando a competição entre empresas, fazendo com que elas busquem se destacar dos concorrentes. A avaliação do desempenho empresarial torna-se, portanto, uma ferramenta crucial para que as organizações se mantenham competitivas. Com o aumento da concorrência, as empresas têm sido forçadas a reduzir suas margens de lucro e fundamentar suas decisões (WERNKE; LEMBECK, 2004).

Conforme Wernke e Lembeck, (2004), as demonstrações financeiras revelam a situação de uma empresa em um determinado momento e suas operações ao longo de um período anterior, fornecendo insights para a previsão de lucros e dividendos futuros. Compreender a situação econômico-financeira de uma empresa envolve a análise de três pontos essenciais: liquidez, rentabilidade (indicadores da situação econômica) e endividamento (indicador da situação financeira).

A mensuração do desempenho pode ser realizada em termos monetários, usando dados contábeis e financeiros, que buscam avaliar o desempenho em diferentes condições e fornecem parâmetros para a tomada de decisões. É fundamental destacar que a rentabilidade de uma organização é baseada em seu lucro, e os indicadores de rentabilidade permitem saber o quanto foi lucrativo e eficiente o uso dos investimentos. Esses índices podem ser extraídos por meio da análise de balanços e demonstrações contábeis (WERNKE; LEMBECK, 2004).

Marcos *et al.* (2019) mencionam que várias empresas buscam maneiras de inovar, melhorar seu desempenho e manter sua vantagem competitiva para o crescimento de seus negócios. Portanto, verificar o desempenho da organização por meio de indicadores econômico-financeiros é uma excelente ferramenta de gestão, capaz de maximizar os resultados, especialmente em organizações que adotam práticas de Governança Corporativa.

A análise das demonstrações financeiras visa, principalmente, fornecer informações sobre o desempenho econômico-financeiro das organizações em um determinado período de tempo. A situação financeira se refere à estrutura e liquidez da empresa, enquanto a situação econômica trata da rentabilidade da organização e de suas obrigações financeiras (SUELA *et al.*, 2021; SUELA *et al.*, 2023).

Em geral, organizações com níveis mais altos de exigência em sua gestão demonstram maior experiência de mercado, o que contribui para a análise do desempenho econômico-financeiro diante

de investimentos variados, especialmente no exterior, consolidando uma vantagem competitiva em suas operações (SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2003).

Lima *et al.* (2015) investigaram a relação entre os diferentes níveis de governança corporativa das organizações e o aumento de seu valor de mercado. Eles analisaram se há um melhor desempenho financeiro e econômico para níveis superiores de governança e concluíram que empresas listadas em segmentos de governança superiores ao mercado geral apresentam melhores resultados econômico-financeiros.

Entre vários estudos que buscam avaliar a contribuição da governança corporativa para o desempenho econômico-financeiro das empresas, destacam-se os resultados de Melo *et al.* (2013), que atribuíram maior importância ao retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em comparação com o retorno sobre o ativo total (ROA). O ROE reflete o retorno dos acionistas em relação ao lucro e está relacionado às boas práticas de governança.

A Governança Corporativa, de acordo com Santos e Mendes, (2019), "representa uma ferramenta poderosa capaz de alavancar, de maneira satisfatória, o desempenho econômico-financeiro das empresas". As empresas que adotam práticas de governança corporativa buscam melhorar sua imagem no mercado e seu desempenho econômico-financeiro, aumentando o potencial de valorização de suas ações e reduzindo os conflitos entre gestores e acionistas (SANTOS *et al.*, 2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Metodologicamente, este estudo adotou uma abordagem quantitativa, utilizando métodos estatísticos para o tratamento e análise dos dados. Em relação aos objetivos, classificou-se como descritivo, pois buscou descrever as características de uma população ou fenômeno específico. Assim, o estudo envolveu empresas listadas no mercado diferenciado da B3, estabelecendo relações entre variáveis e utilizando métodos padronizados para a coleta e análise de dados (SUELA *et al.*, 2020a).

Para realizar esta pesquisa, foi empregada a técnica de levantamento bibliográfico, abrangendo livros, revistas, bibliotecas virtuais, sites da internet e artigos publicados relacionados ao desempenho econômico-financeiro e Governança Corporativa.

A coleta de dados se baseou em fontes secundárias, principalmente nas Demonstrações Contábeis, como o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício. Esses dados foram obtidos online, fazendo o download das demonstrações disponíveis no site da B3.

Os critérios de seleção da amostra incluíram empresas brasileiras de capital aberto operando no estado do Espírito Santo, que foram classificadas como as maiores e melhores empresas pela revista FINDES em 2019. Foram selecionadas oito empresas, excluindo as instituições financeiras. Essas empresas foram escolhidas porque seguiam normas contábeis diferenciadas devido à sua migração de um nível para outro de governança no período de 2010 a 2019. Esse período foi escolhido devido ao fato de que as empresas de capital aberto e as instituições financeiras tiveram até o ano de 2010 para convergir às Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS).

Para obter os dados que auxiliariam no cálculo dos indicadores, foram utilizados dados primários, incluindo índices de liquidez, estrutura de capital, rentabilidade do ativo, Ebitda e Eva. Isso permitiu verificar a evolução dos indicadores ao longo do período de estudo.

Em relação ao tratamento estatístico dos dados, a análise investigou se a adesão aos diferentes segmentos de listagem provocou mudanças significativas nos indicadores das organizações analisadas. Portanto, foi essencial usar a regressão multivariada linear, considerando os resultados dos índices a um nível de significância igual ou inferior a 0,08. O software Excel foi utilizado para realizar os testes estatísticos deste estudo.

Com as variáveis apresentadas, foi criado um modelo para testar a regressão, que é uma adaptação dos modelos de Hanlon *et al.* (2012), Larcker e Richardson (2004):

$$\text{Resultado no Período} = \alpha + \beta_1 \text{NGCt} + \beta_2 \text{ACt} + \beta_3 \text{PCt} + \beta_4 \text{PNCt} + \beta_5 \text{ATt} + \beta_6 \text{RARFEDTt} + \beta_7 \text{PLCt} + \beta_8 \text{Lit} + \beta_9 \text{CET} + \beta_{10} \text{EGt} + \beta_{11} \text{MOt} + \beta_{12} \text{EVAt} + \beta_{13} \text{EBITDAt} + \varepsilon$$

Onde:

Resultado no Período: Lucro Bruto – Despesas;

NGCt: Níveis de Governança Corporativa;

ACt: Ativo Circulante;

PCt: Passivo Circulante;

PNCt: Passivo não Circulante;

ATt: Ativo Total;

RARFEDTt: Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos;

PLCt: Patrimônio Líquido Consolidado;

Lit: Liquidez Imediata;

CET: Composição do Endividamento;

EGt: Endividamento Geral;

MOt: Margem Operacional;

EVAt: Economic Value Added (Lucro operacional líquido após os impostos) - (Capital total investido X WACC);

EBITDAt: Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste tópico, serão apresentados os resultados dos testes empíricos, bem como estatísticas descritivas deste estudo. Os níveis de Governança Corporativa têm como objetivo fornecer maior transparência de informações aos acionistas e a qualquer pessoa interessada em investir na empresa. Sua intenção é melhorar a rentabilidade do desempenho econômico-financeiro das empresas e proporcionar maior lucratividade (OLIVEIRA *et al.*, 2017). A seguir, apresentam-se os dados das análises das empresas brasileiras de capital aberto que operam no estado do Espírito Santo e foram classificadas como as maiores e melhores empresas, conforme a revista FINDES de 2019.

Com base nos dados coletados, foram compilados para formar a amostra das entidades pesquisadas, como mostrado no Quadro 1.

Quadro 1: Amostra da pesquisa.

Razão social	Segmento
Brasilagro - Cia Bras de Prop Agricolas	NM
Centrais Elet Bras S.A. - Eletrobras	N1
Fertilizantes Heringer S.A.	NM
Jsl S.A.	NM
Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras	N2
Rede Energia Participações S.A.	Não listada
Suzano S.A.	NM
Vale S.A.	NM

Fonte: Site da B3 (2020).

Este tópico apresenta e analisa os resultados obtidos nas regressões. Os resultados foram obtidos por meio da análise da regressão linear, que agrupou as empresas listadas anteriormente. Dessa forma, procurou-se testar como a influência da Governança Corporativa no desempenho econômico-financeiro das empresas capixabas que aderiram a diferentes níveis de Governança Corporativa listados na B3 é percebida, conforme as Tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Estatística de regressão.

R múltiplo	0,958042367
R-Quadrado	0,917845177
R-quadrado ajustado	0,888205507
Erro padrão	4152,501246
Observações	80

Fonte: Autoria própria (2022).

Os resultados da Tabela 1 evidenciam que o modelo desenvolvido possui poder preditivo em relação aos diferentes níveis de Governança Corporativa e ao desempenho econômico-financeiro,

visto que apresenta aproximadamente 88% de ajuste, considerando o R^2 ajustado de 0,888205507, ou 91% considerando o R^2 de 0,917845177. Em outras palavras, quanto maior o valor do R^2 , melhor o modelo se ajustará aos dados.

Conforme os resultados da Tabela 2, destaca-se que as variáveis: Níveis de Governança Corporativa (0,011061754), Passivo Não Circulante (0,052290624), Ativo Total (0,088460964), Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (5,35239E-25) e a Liquidez Imediata (0,089328951) apresentam significância estatística. Isso indica que, quanto mais próximo o valor de p for de 0,05, menor será a probabilidade de que a diferença observada nos índices seja devido ao acaso.

Em relação à análise dos coeficientes, a variável "Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos" apresentou um resultado positivo (0,712706811), enquanto os "Níveis de Governança Corporativa" ficaram negativos (-1358,607678). Isso indica que, de imediato, quanto maior for a Governança Corporativa, menores serão os resultados. O mesmo padrão ocorre com o "Passivo Não Circulante" (-0,405422053), ou seja, quanto maior o Passivo Não Circulante, menores serão os resultados; os resultados reagem negativamente ao aumento do Passivo Não Circulante.

Tabela 2: Resultados da regressão.

	Coefficientes	Erro padrão	Stat t	Valor-P
Ativo Circulante	-0,053932989	0,050799057	-1,061692718	0,292187247
Ativo Total	0,343979362	0,198976576	1,728742995	0,088460964
Composição de Endividamento	3589,747581	2456,576867	1,461280381	0,148612776
EBITDA	-0,063143156	0,078664339	-0,802690987	0,42499161
Endividamento Geral	-65,41982819	1731,00631	-0,037792946	0,969965151
EVA	0,06593063	0,079726934	0,826955541	0,411197778
Liquidez Imediata	1482,107657	859,7173224	1,723947649	0,089328951
Margem Operacional	1187,709936	1413,966407	0,83998455	0,403904534
Níveis de Governança Corporativa	-1358,607678	519,8791297	-2,61331452	0,011061754
Passivo Circulante	-0,25315876	0,183264391	-1,381385435	0,171750092
Passivo Não Circulante	-0,405422053	0,205187406	-1,975862268	0,052290624
Patrimônio Líquido Consolidado	-0,296410284	0,205185942	-1,444593527	0,153232685
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	0,712706811	0,043740908	16,29382765	5,35239E-25

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do programa Excel, adaptado pelo autor (2022).

Outro aspecto interessante é que o "Ativo Total" (0,343979362) está diretamente relacionado aos resultados. Quanto maior o Ativo Total, maiores serão os resultados. Do mesmo modo, quanto maior a "Liquidez Imediata" (1482,107657), maiores serão os resultados.

Ferreira (2013) afirma que a adoção dos segmentos de Governança Corporativa não necessariamente contribui para uma melhor eficiência, indicando que não há uma alteração considerável nas médias quando comparadas com entidades não listadas na B3. Ele também destaca

que a migração para o Novo Mercado não influencia nos retornos das empresas, mas reforça que a adesão à Governança Corporativa proporciona um diferencial no desempenho.

Oliveira *et al.* (2017) em sua pesquisa constataram que o simples fato de uma organização aderir a um dos níveis de Governança Corporativa da B3 não significa, necessariamente, um reflexo direto e imediato em seu desempenho econômico-financeiro ou valor total de mercado. Por outro lado, Lima *et al.* (2015) e Santos *et al.* (2019) em suas respectivas pesquisas obtiveram evidências de que as empresas listadas nos níveis mais elevados de governança possuem um melhor desempenho econômico, o que aumenta o potencial de valorização de suas ações e reduz as divergências entre gestores e acionistas.

Os resultados desta pesquisa apontam para uma relação inversa entre o Passivo Não Circulante e os níveis de Governança Corporativa, enquanto há uma relação direta entre o Ativo Total e a Liquidez Imediata, ambos em relação aos resultados.

5. CONCLUSÃO

A Governança Corporativa tem sido objeto de vários estudos nos últimos anos. Nessa área de estudo, um dos temas importantes e recorrentes refere-se à análise do desempenho econômico-financeiro das empresas após a adoção de práticas de governança. Diferentes autores avaliaram esses aspectos e forneceram informações relevantes sobre eles.

O presente estudo teve como objetivo investigar a influência da Governança Corporativa no desempenho econômico-financeiro das companhias capixabas que aderiram a diferentes níveis de Governança Corporativa listadas na B3 no período de 2010 a 2019.

Partindo desse pressuposto e tomando como referência os objetivos propostos para a realização desta pesquisa, foi possível observar que os resultados e desempenhos econômico-financeiros das entidades são influenciados negativamente pelos níveis de Governança Corporativa. Isso é evidenciado pela análise do índice Níveis de Governança Corporativa, que apresentou resultado negativo (-1358,607678). Nesse sentido, há indícios de que houve uma diminuição nos resultados das entidades que aderiram aos níveis de Governança Corporativa.

No entanto, diversos trabalhos tiveram como premissa comparar o desempenho das empresas que adotam práticas de Governança Corporativa, e a maioria deles mostrou que as empresas que aderem a sistemas mais sofisticados de Governança Corporativa desempenham melhores performances econômicas.

Portanto, conclui-se que, embora os resultados desta pesquisa indiquem que os Níveis de Governança Corporativa influenciaram negativamente nos resultados, isso não significa que essas práticas não sejam necessárias para as empresas. Uma organização que aplica um bom nível de Governança Corporativa pode ser vista como mais transparente pelos seus acionistas, o que significa que ela está determinada a cumprir obrigações que vão além dos princípios básicos estabelecidos pela legislação societária brasileira. Isso traz benefícios aos acionistas, pois a empresa divulgará informações mais precisas ao mercado, o que diminui o risco e, por consequência, gera mais confiança e melhor precificação de suas ações. Sendo assim, os Níveis de Governança Corporativa devem ser um critério analítico importante, especialmente para aqueles que aplicam análises fundamentalistas e buscam uma perspectiva a longo prazo.

Diante dos resultados obtidos e das limitações inerentes a este trabalho, recomenda-se a ampliação da amostra em pesquisas futuras, a fim de constatar se existem diferenças entre as empresas listadas nos segmentos diferenciados de Governança Corporativa e as empresas que não fazem parte desses segmentos. Além disso, sugere-se a realização de pesquisas comparativas em diferentes regiões ou estados, a fim de identificar se o efeito da Governança Corporativa sobre o resultado varia de acordo com a localização geográfica.

Nessa mesma linha de pesquisa, sugere-se a realização de novos estudos que utilizem diferentes indicadores de desempenho e outros métodos de análise. Esses estudos seriam de suma importância para o entendimento da influência da Governança Corporativa no gerenciamento de resultados, contribuindo para o fortalecimento das ações no mercado de capitais.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, A. G. Governança corporativa no Brasil em perspectiva. **Revista de Administração-RAUSP**, v. 37, n. 3, p. 19-32, 2002. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001270205>. Acessado em: Mar. 2020.

CUNHA, R. S.; SANTOS, J. G. C.; SANTOS, G. P. Governança Corporativa, Valor e Desempenho Econômico: Estudo nas Maiores Empresas de Capital Aberto da BmeBovespa. **Revista Conhecimento Contábil-UERN/UFERSA**. Mossoró, v. 5, n. 2, p.77-104, 2017. Disponível em: <https://periodicos.apps.uern.br/index.php/RCC/article/view/807>. Acessado em: Mar. 2020.

FERREIRA, K. B. M. Governança corporativa: análise do impacto dos níveis de governança da BMeF Bovespa no retorno de mercado das empresas participantes. 2013. 37f. Tese (graduação em

Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia. Disponível em <https://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/318>. Acessado em: Mar. 2020.

HANLON, M.; KRISHNAN, G. V.; MILLS, L. F. Audit fees and book-tax differences. **Journal of the American Taxation Association**. EUA, v. 34, n. 1, p. 55-86, 2012. Disponível em <https://publications.aaahq.org/jata/article-abstract/34/1/55/8956/Audit-Fees-and-Book-Tax-Differences>. Acessado em: Mar. 2020.

IBGC. Instituto Brasileiro De Governança Corporativa. Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. São Paulo, 5. ed, p. 1-103, 2015. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4382648/mod_resource/content/1/Livro_Codigo_Melhores_Praticas_GC.pdf. Acessado em: Mar. 2020.

LARCKER, D. F.; RICHARDSON, S. A. Fees paid to audit firms, accrual choices, and corporate governance. **Journal of accounting research**, v. 42, n. 3, p. 625-658, 2004. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-679X.2004.t01-1-00143.x?casa_token=SstjhJGSpv8AAAAA:5VkBGGzqsw3OoiQfLvdoPaZb0ji7XQJFcsRDUaNuiyWcHC9UEgI5cRV6to86UtiNhhE0Qh9ty6Ij0BHAp. Acessado em: Mar. 2020.

LIMA, S. H. O. *et al.* Governança corporativa e desempenho econômico: uma análise dos indicadores de desempenho entre os três níveis do mercado diferenciado da BMEF Bovespa. **REGE-Revista de Gestão**. São Paulo, v. 22, n. 2, p. 187-204, 2015. Disponível em <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809227616301084>. Acessado em: Mar. 2020.

NASCIMENTO, S. P.; SANTOS, R. G.; CÂMARA, M. R. G. da. Governança corporativa: uma análise entre o IGC e o Ibovespa. *Revista Brasileira de Economia de Empresas*, v. 17, n. 2, 2017. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rbee/article/view/8194>. Acessado em: Mar. 2020.

MARCOS, C. *et al.* Desempenho Econômico-Financeiro e o Grau de Internacionalização de Empresas Listadas no Novo Mercado da B3. **Revista Contabilidade e Controladoria**. Curitiba, v. 10, n. 2, p. 91-105, 2019. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/rcc/article/view/62879>. Acessado em: Mar. 2020.

MELO, R. S. *et al.* A contribuição da governança corporativa para o desempenho das empresas brasileiras de capital aberto. **REGE-Revista de Gestão**. São Paulo, v. 20, n. 1, p. 79-92, 2013. Disponível em <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809227616302223>. Acessado em: Mar. 2020.

OLIVEIRA, M. C. S. *et al.* Governança corporativa: Uma análise do desempenho das companhias abertas brasileiras listadas nos níveis da bmeffbovespa. **Revista de Administração de Roraima-RARR**. Boa Vista, v. 7, n. 2, p. 402-425, 2017. Disponível em <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6281496>. Acessado em: Mar. 2020.

SANTOS, H.; MENDES, J. C. Governança corporativa: um fator chave para o aumento do nível de competitividade. **RGC-Revista de Governança Corporativa**. São Paulo, v. 5, n. 2, p. 1-22, 2019. Disponível em: <https://www.rgc.org.br/Journals/article/view/23>. Acessado em: Mar. 2020.

SILVEIRA, A. M.; BARROS, L. A. B. C.; FAMÁ, R. Estrutura de governança e valor das companhias abertas brasileiras. **Revista de Administração de empresas**. São Paulo, v. 43, n. 3, p. 50-64, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/rCyBk8b8vtnXPrkRdLPbTTN/?lang=pt>. Acessado em: Mar. 2020.

SUELA, A. G. L. *et al.* Conhecimento, percepção climática e comportamento pró-ambiental na agricultura. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 51, n. 3, p. 193-206, 2020a. Disponível em: <https://g20mais20.bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/1126>. Acessado em: Jan. 2023.

SUELA, A.; NAZARETH, M. S.; CUNHA, D. A. da. Efeitos Ambientais da Implementação do Plano ABC no MATOPIBA: Uma Abordagem por Insumo-Produto. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 629–656. DOI: 10.54766/rberu.v14i4.654. 2020b. Disponível em: <https://g20mais20.bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/1126>. Acessado em: Jan. 2023.

SUELA, A. G. L. *et al.* Análise de impacto econômico e relações setoriais entre MATOPIBA e o restante do Brasil: uma abordagem por insumo-produto. **Informe GEPEC**, v. 26, n. 1, p. 62-86, 2021. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec/article/view/27994/20237>. Acessado em: Out. 2023.

SUELA, A. G. L.; LIMA, C. Z. de; WOLF, R.; TROTTER, I. M. Impact of gross domestic product growth on Brazilian native forests: a computable general balance analysis. **Informe GEPEC**, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 228–245, 2023. DOI: 10.48075/igepec.v27i1.30378. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec/article/view/30378>. Acessado em: Nov. 2023.

WERNKE, R.; LEMBECK, M. Análise de rentabilidade dos segmentos de mercado de empresa distribuidora de mercadorias. **Revista Contabilidade e Finanças**. São Paulo, v. 15, n. 35, p. 68-83, 2004.